

**SAM SHEPARD PYESALARIDAGI ABSURD TEATRINING
XUSUSIYATLARI.**

Xatamova Nodiraxon Qosimjon qizi,

Ingliz tili o'qituvchisi, Toshkent Davlat Yuridik Universiteti,

Nodira.xatamova93@gmail.com, +998911646402

Annotatsiya. Sem Shepard 44 ta pyesa va bir nechta qisqa hikoyalar va esselar kitoblarining muallifi sifatida o'nta Olbi mukofoti, drama uchun Pulitser mukofoti va maqtovlarga sazovor bo'lgan holda Amerikaning eng yirik dramaturglaridan biri sifatida shuhrat qozondi. Shepardning pyesalarini tasniflash oson emas. Uning ilk pyesalarining ba'zilari Absurd teatriga tegishli bo'lsa, Shepardning qolgan pyesalari Absurd teatriga xos xususiyatga ega emas. Dramaning yangi shakli sifatida Absurd teatri Ikkinchi jahon urushidan keyin Fransiyada paydo bo'lgan. Bu atama birinchi marta 1961 yilda Martin Esslin tomonidan "Absurd teatri" da kiritilgan.

Kalit so'zlar: Absurd tetari, shaxsiyat inqirozi.

Shepardning oldingi spektakllariga Absurd teatri (1950-1960-yillardagi dramaning yangi shakli) katta ta'sir ko'rsatgan. Keyinchalik uning pyesalari jiddiyroq tus ola boshladi, lekin baribir absurdizm ta'sirida edi. Shepard shunday degan: "Menga eng katta ta'sir qilgan narsa - oltmishinchi yillardagi Yevropa dramasi edi. O'sha davr teatrni butunlay yangi sahna maydoniga olib keldi, Bekket, ayniqsa, Amerika teatriga ulkan hissa qo'shgan. Menimcha, Bekket teatrni inqilob qilgani, uni o'zgartirgani uchun yetarlicha hurmatga sazovor emas". [1 ;7] Bu so'zlar uni Absurd Teatriga oshno qilgan Samuel Bekket bilan bo'lgan munosabatini ko'rsatadi.

Absurd teatri sarlavhasi ostidagi spektakllarda hech qanday voqea yoki syujet yo'q. Pyesalarning na boshlanishi, na oxiri bor. Absurd pyesalarda yakuniy aniqlik yo'q. Syujet mohiyatan takroriydir. Qahramonlar ko'pincha jamiyatdan uzilgan oddiy odamlardir. Bu xususiyatlar "La Turista " spektaklida juda ko'p qayd etilgan. Pyesa

mantiqsiz sahnalari va g'alati syujeti bilan Absurd teatri bilan hamohang. Asardagi bir qancha voqealar izohsiz qoldirilgan. Asar davomida Salem va Kentni bu hayotda yashashdan ma'no va maqsadi yo'q personajlar sifatida ko'rsatish Absurd teatrining asosiy xususiyatlaridan biri deyish mumkin. [2 ;37]

Sem Shepardning pyesalari zamonaviy odamlarning shaxsiyat inqirozi muammosi bilan bog'liq. Shepardning " Haqiqiy G'arb" pyesasidagi ikki aka-uka o'zlikni topishning muammolari va o'ziga xosligini ifoda etadi. [3 ;8] Li va Ostin zamonaviy inson o'zini tutishining ikki turini ko'rsatadi; Ostin akasi bilan sahroga borish ishtiyoqi orqali o'tmishga yopishib olishga harakat qiladi va u o'zining sog'inchini va oila ildizlariga qaytish xohishini bildiradi, lekin u muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Li esa – yangi muhit bilan uchrashishga tayyor bo'lgan bir shaxs. Sem Shepardning bunday dramatik personajlari jamiyatdan uzilish, yakkalanish tuyg'usini namoyish etadi.

Absurd teatrining o'ziga xos xususiyati tilning haqiqatni to'g'ri ifoda eta olmasligiga e'tibor qaratishdir. Boshqacha qilib aytganda, til asl haqiqatni ifodalashga ojiz va insonning ongida mavjud bo'lgan g'oyalarni, qalbidagi tuyg'ularni yetkazib berish uchun yetarli vositalarga ega emas. Jumladan, yozuvchining ikkita “ Jinoyat tishi” va “ Haqiqiy G'arb” dramasidagi dialoglar ma'noni yetkaza olmaydi. Og'zaki so'zlar tilning muloqot vositasi sifatida yetarli emasligini ko'rsatadi. Shepardning yana bir ilk pyesalaridan biri " Chikago" ham absurd dramasiga mos keladi. Ushbu asar davomida Shepard Amerika jamiyati va uning disfunktsional oilalarining parchalanishini ko'rsatib beradi. Asardagi Stu va Jo obrazlarida o'zaro yaqinlik tuyg'usi yo'q. Qahramonlar o'rtasida muloqot yetishmasligi mavjud. Dialog ma'no va mantiqdan mahrum. Suhbat - bu Stu va Joy o'rtasidagi dialog kabi, odamlar o'rtasidagi yoki ularning ichidagi bo'shliqni to'ldirish uchun ishlatiladigan ma'nosiz oddiy so'zlar almashinuvi:

STU: pecheniye. Bu soatda pecheniye kimga kerak? Kimga pecheniye kerak bo'ladi? JOY?

JOY: (o'ngdan): Nima?

STU: Pecheniye kimga kerak?

JOY: Meksikadagi dehqonlar[4;22]

Suhbat Samuel Bekketning " Godotni kutish " asaridagi Didi va Gogo o'rtasidagi maqsadsiz dialogni eslatadi.

Xulosa qilib aytganda, Shepardni absurd dramaturg sifatida tasniflash mumkin, uning dastlabki pyesalari: "La Turista ", "Haqiqiy G'arb", "Chikago" va "Jinoyat tishi" absurd teatrining yuqorida aytib o'tilgan o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga oladi: syujet takroriy dialog va sahnalardan iborat. Qahramonlar odatda muloqot yetishmasligidan aziyat chekadigan yolg'iz qolgan insonlardir. Bu esa Absurd dramaning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lgan tilning aloqa vositasi sifatida qadrsizlanishi natijasidir.

Adabiyotlar:

1. Saddik , J., Halliwell , M., & Mosley, A. 2007. Zamonaviy Amerika dramasi. Edinburg: Edinburg universiteti nashriyoti.
2. Hassan, I. 1987. Postmodernizm kontseptsiyasi. Kolumbus: Ogayo universiteti matbuoti.
3. Uilyams, M. 1997. Sem Shepardning "Haqiqiy G'arb" pyesasidagi o'ziga xoslik va Amerika tarixi tasvirlari . Zamonaviy drama, 40(1), 57-73.
4. Shmidt, K. 2005. Transformatsiya teatri. Nyu-York: Rodopi Press.